

**O Plano de Negócios e a Lean Startup:
Ferramentas para o Empreendedorismo em Cenários de Incerteza**

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

BPL570 – Business Planning

Prof. Marcus Brauer Gomes

Junho, 2025

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

O atual estudo analisou a aplicabilidade do plano de negócios tradicional no contexto das startups, investigando também a metodologia Lean Startup como alternativa ou complemento estratégico nesse ambiente de incerteza e alta volatilidade. As startups são definidas como instituições projetadas para desenvolver produtos e serviços sob alto grau de incerteza, caracterizando-se por um dinamismo diferente das empresas tradicionais. Dessa forma, os métodos administrativos clássicos, baseados em históricos operacionais estáveis, perdem eficácia, justificando a exploração de abordagens ágeis e flexíveis. Metodologicamente, utilizou-se uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada em levantamento bibliográfico amplo, realizado com o software Publish or Perish, selecionando-se oito artigos relevantes dentre 175 encontrados, com destaque para a obra de Eric Ries sobre Lean Startup. Na conclusão, ficou evidenciado que, apesar da rigidez e da limitação do plano de negócios tradicional nas fases iniciais das startups, sua utilização pode acontecer após validações iniciais e consolidação do modelo de negócios. A metodologia Lean Startup, que incorpora feedback rápido, experimentação contínua e aprendizado validado, é preferível para estágios iniciais, reduzindo desperdícios e adaptando rapidamente o negócio às necessidades do mercado. Por fim, ambas as abordagens podem coexistir, sendo aplicadas em momentos distintos do desenvolvimento das startups, com o Lean Startup predominando inicialmente e o plano de negócios tradicional atuando de forma complementar em etapas posteriores e mais consolidadas.

Palavras-chave: Startups. Lean Startup. Plano de negócios. Metodologia ágil. Inovação. Ambiente de incerteza.

Abstract

The present study examined the applicability of the traditional business plan within the context of startups, while also investigating the Lean Startup methodology as a strategic alternative or complement in environments characterized by uncertainty and high volatility. Startups are defined as institutions designed to develop products and services under a high degree of uncertainty, exhibiting a level of dynamism distinct from that of traditional companies. As such, classical administrative methods—reliant on stable operational histories—prove less effective, thereby justifying the exploration of agile and flexible approaches. Methodologically, the research adopted a qualitative, exploratory, and descriptive approach, grounded in an extensive literature review conducted using the Publish or Perish software. From a total of 175 retrieved articles, eight were selected as the most relevant, with special emphasis on Eric Ries's foundational work on the Lean Startup methodology. The findings reveal that, despite the rigidity and limitations associated with traditional business plans in the early stages of startups, their application may be appropriate following initial hypothesis validation and business model consolidation. The Lean Startup methodology—centered on rapid feedback, continuous experimentation, and validated learning—emerges as the preferable approach during the initial phases, as it minimizes waste and enables rapid adaptation to market demands. In conclusion, both approaches are not mutually exclusive and may be implemented at different stages of a startup's development.

Keywords: Startups. Lean Startup. Business plan. Agile methodology. Innovation. Uncertain environment.

O Plano de Negócios e a Lean Startup

Atualmente, o cenário de startups e inovação tem crescido bastante no mundo e também no Brasil, que já conta com mais de 12.800 startups e um número crescente de unicórnios — empresas avaliadas em mais de US\$ 1 bilhão —, ainda que muitos desses empreendimentos não apresentem faturamento significativo (Morais, Zdanowicz, & Auler, 2020). Em um ambiente de grandes mudanças e de necessidade de entregas rápidas de produtos e serviços, as startups despontam como uma alternativa relevante. De acordo com Ries (2011), uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Blank e Dorf (2013) complementam informando que a startup é uma organização geralmente temporária em busca de um modelo de negócio escalável, repetível e que gere lucros.

É importante destacar, também, a questão do empreendedorismo, que, desde o início do século XXI, continua a se expandir, abrangendo novos nichos, como o das startups. No mundo atual, o empreendedorismo está inserido nesse ambiente incerto e de constantes mudanças, que é o local natural das startups. Essa incerteza extrema, característica definidora das startups, distingue-as de negócios tradicionais que copiam modelos existentes e cujo sucesso depende principalmente da execução (Ries, 2011).

Dessa forma, tendo como base esse ambiente dinâmico e incerto, as metodologias tradicionais de administração — como o planejamento e a previsão baseados em histórico operacional longo e estável, à semelhança do previsto em planos de negócios tradicionais — não se mostram aderentes a esse cenário, tampouco às startups. Ries (2011) informa que surge, então, a possibilidade de se usar a metodologia Lean Startup (startup enxuta) como uma nova forma de gestão, baseada nos conceitos de manufatura enxuta para reduzir desperdícios e focar na aprendizagem validada. Por outro lado, o plano de negócios tradicional é uma abordagem fortemente utilizada para descrever os objetivos de um negócio, planejar os passos para

alcançá-los e lidar com os riscos e incertezas inerentes, servindo como um guia para o empreendedor, além de ajudar a analisar o ambiente, definir estratégias e prever possíveis cenários (Lisboa & Silva, 2015). Para Bernardes e Gomes (2016), os métodos antigos de administração, baseados principalmente no plano de negócios tradicional, são precisos apenas em ambientes estáveis e com longo histórico operacional, o que não se aplica às startups. Isso levanta questionamentos sobre a aplicabilidade irrestrita do plano de negócios tradicional nesse contexto dinâmico e incerto.

Nesse sentido, destaca-se a importância de analisar a relação e a aplicabilidade do plano de negócios tradicional no contexto de startups que utilizam a metodologia Lean Startup. Alguns autores apontam que o tradicional plano de negócios, rígido e baseado em hipóteses não validadas, mas tratadas como verdades, não se alinha à natureza disruptiva e iterativa da Lean Startup. Já outros sugerem que ele pode ser útil em fases posteriores, ou ainda que ferramentas como o Business Model Canvas são complementares, e não substitutas (Lisboa & Silva, 2015). Para esses autores, há falta de literatura acadêmica específica sobre o assunto, especialmente no Brasil, o que torna o presente estudo relevante tanto para a academia quanto para o aspecto gerencial.

Portanto, o presente estudo justifica-se pela necessidade de compreender qual abordagem é mais adequada, ou como as ferramentas podem ser complementares, em ambientes de startups, analisada aqui no contexto brasileiro. Para Lisboa e Silva (2015), ter a possibilidade de comparação entre ferramentas distintas para a mesma finalidade (neste caso, o planejamento do negócio) e analisar sua viabilidade em diferentes momentos de desenvolvimento é uma importante contribuição para a administração de empresas com características de startups. Ressalta-se que o presente estudo busca, ainda, compreender a percepção das startups sobre a possibilidade de adequação do plano de negócios à sua realidade.

Dessa forma, o objetivo geral é analisar o uso do plano de negócios tradicional no ambiente de atuação das startups e apresentar a metodologia Lean Startup como uma alternativa ou complemento, explorando suas práticas e contribuições para o desenvolvimento de negócios inovadores em ambientes de incerteza e alta volatilidade. Como objetivos específicos, serão abordados o plano de negócios, as startups e a inovação; em um segundo momento, serão apresentados as características e os princípios da metodologia Lean Startup; será avaliado, ainda, o plano de negócios tradicional e suas limitações em cenários dinâmicos e de incerteza; e, por fim, será explorado como as startups percebem a aderência do plano de negócios ao seu contexto de atuação.

Metodologia

A abordagem metodológica utilizada no presente trabalho é predominantemente qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada em um levantamento bibliográfico abrangente. Para a coleta, utilizou-se o software Publish or Perish, que consolida resultados de bases acadêmicas como o Google Acadêmico, a partir das palavras-chave “plano de negócios”, “lean startup” e “planejamento”. A busca retornou mais de 175 registros, posteriormente filtrados segundo critérios de aderência ao tema, relevância acadêmica, número de citações e atualidade, o que resultou na seleção dos oito trabalhos mais significativos para o objetivo do estudo. Os materiais selecionados foram submetidos a uma análise de conteúdo qualitativa, buscando identificar conceitos, características, convergências e divergências entre o plano de negócios tradicional e a metodologia Lean Startup.

Essa escolha metodológica alinha-se à necessidade de explorar conceitos e fenômenos ainda em construção, ou com literatura escassa em determinados contextos, como no Brasil, e de compreender a fundo a aplicabilidade e o significado de diferentes ferramentas e metodologias. O autor Eric Ries (2011) é o mais referenciado nas fontes analisadas e, embora se concentre na metodologia Lean Startup para o desenvolvimento de produtos e negócios sob

incerteza, percebe-se também sua ênfase na aprendizagem validada e na aplicação de um método científico à gestão, fornecendo um arcabouço conceitual robusto para a abordagem investigativa.

Portanto, ao utilizar o levantamento bibliográfico e examinar o conhecimento existente, a pesquisa qualitativa e descritiva permite entender os conceitos, identificar práticas e ferramentas e descrever o cenário em que as startups operam. Essa abordagem incentiva o caráter investigativo de questionar suposições e buscar a verdade subjacente aos conceitos — fundamentos da aprendizagem validada que permeia as metodologias modernas de inovação, como a startup enxuta proposta pelo autor principal.

O Contexto das Startups

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo sucesso pode ser, muitas vezes, moldado com precisão e que operam em ambientes relativamente estáticos e com histórico operacional estável, as startups ainda não sabem, exatamente, em que ambiente operarão, quais serão seus produtos e quem serão seus clientes. Complementando, Ries (2011) explica que uma startup é uma organização projetada para criar produtos e serviços novos sob condições de extrema incerteza e dinamicidade.

Portanto, o ambiente de incerteza que se apresenta é único para cada caso e, dessa forma, a inovação é o núcleo do sucesso nessas empresas altamente inovadoras. Para Morais, Zdanowicz e Auler (2020), as startups buscam validar um modelo de negócio que seja escalável, repetível e rentável. O termo escalável está ligado à capacidade de crescer sem aumentar custos na mesma proporção; repetível refere-se à capacidade de entregar exatamente o mesmo serviço ou produto em medida exponencial; e rentável indica a possibilidade de obter ganho com a ideia proposta.

Nesse sentido, Ries (2011) explica que, diante desse cenário de incerteza, o empreendedorismo é um tipo de administração, e uma startup, como instituição, necessita de

uma gestão própria e constituída para seu contexto. Portanto, para o autor, a função mais essencial do empreendedorismo sob condições de extrema incerteza é o aprendizado, pois os empreendedores devem aprender a verdade sobre quais elementos de sua estratégia estão funcionando para concretizar sua visão e sobre o que os clientes de fato querem.

Para o contexto brasileiro, Morais, Zdanowicz e Auler (2020) informam que, apesar do entusiasmo renovado pelo empreendedorismo, a escassez de literatura acadêmica sobre startups é notável, havendo ainda muita confusão e dificuldade em colocar os conceitos da metodologia em prática. Por outro lado, alguns números são interessantes: o país já conta com mais de 12.800 startups, além de um número crescente de unicórnios (empresas com avaliação de mercado superior a US\$ 1 bilhão), ainda que muitos empreendimentos não apresentem faturamento significativo.

Portanto, dada essa realidade, torna-se ainda mais necessária a aplicação de metodologias de controle que visam garantir a criação de algo com a qualidade necessária, indo além de uma simples ideiação. Logo, as metodologias enxutas, como a Lean Startup, buscam facilitar a solução desses desafios, focando na experimentação em vez do planejamento elaborado, nas avaliações dos clientes e no design iterativo, em vez do desenvolvimento tradicional.

O Plano de Negócios Tradicional

Uma ferramenta de gestão como o plano de negócios tem a função de descrever os objetivos de um negócio e os passos necessários para alcançá-los, sendo que sua principal função é diminuir os riscos e as incertezas, além de restringir e identificar erros. Esse plano proporciona ao empreendedor uma boa orientação e métricas para acompanhar o desenvolvimento do seu negócio, além de permitir concentrar-se na análise do ambiente, dos objetivos, das estratégias, das metas, dos riscos, das dificuldades, dos investimentos e dos recursos necessários para iniciar um negócio (Sebrae, 2013).

A estrutura clássica de um plano de negócios deve contemplar: Sumário Executivo, Análise de Mercado, Plano de Marketing, Plano Operacional e Plano Financeiro. O Sumário Executivo, por exemplo, é uma agregação dos pontos mais importantes do empreendimento, incluindo dados dos empreendedores, do negócio, a missão, a visão, os valores, o setor, a forma jurídica, o enquadramento tributário, o capital social e as fontes de recursos. Já a Análise de Mercado foca na identificação dos clientes e na análise da concorrência (Bernardes & Gomes, 2016).

Cabe ressaltar que a construção do plano de negócios é mais justificada e aceita quando o empreendedor já possui um objetivo claro a ser atingido, podendo ser utilizado como um recurso adaptável de implementação estratégica, que auxilia o empreendedor a conseguir o sucesso desejado, além de ser mais aplicável em ambientes menos dinâmicos e de pouca volatilidade, conforme explicam Santos e Pinheiro (2017).

A Metodologia Lean Startup

Essa metodologia foi proposta por Eric Ries e é considerada um processo inovador que objetiva, entre outros fatores, o gerenciamento dos riscos, das perdas financeiras e do tempo na criação e no estabelecimento de novas startups (Ries, 2011). A ideia é adaptar os conceitos ao contexto do empreendedorismo, objetivando a aprendizagem em condições extremamente incertas. A Lean Startup utiliza o conceito de aprendizagem validada como unidade de progresso, ou seja, um método rigoroso de demonstrar progresso em ambientes de enormes incertezas, comprovando empiricamente que as equipes descobriram verdades valiosas sobre as perspectivas do negócio (Ries, 2011). Para o autor, essa abordagem é mais exata, rápida e de maior valor do que as previsões de mercado ou o planejamento empresarial clássico.

A Lean Startup baseia-se em um ciclo de feedback chamado construir-medir-aprender. Abaixo, um resumo de cada etapa:

- **Construir:** a ideia é construir um produto ou serviço para testar rapidamente as suposições fundamentais, utilizando, para isso, o Produto Mínimo Viável (PMV), em inglês Minimum Viable Product (MVP). O MVP é a versão de um produto ou serviço que permite à equipe testar as suposições e passar pelo ciclo construir-medir-aprender. Seu objetivo não é construir o produto perfeito, mas entender mais a fundo o que os clientes de fato necessitam.
- **Medir:** o objetivo é coletar dados e obter o retorno sobre o uso do produto, sendo que o maior obstáculo é determinar se os esforços da fase de construir levam a um progresso real. Neste ponto, utiliza-se a “contabilidade para inovação”, que demonstra se a startup está aprendendo a desenvolver um negócio sustentável. Algumas métricas dessa abordagem demonstram causa e efeito claros, permitindo aprender a partir das ações e estabelecer pontos de aprendizado, em contraste com os marcos tradicionais corporativos.
- **Aprender:** neste ponto, é necessário analisar os dados e decidir o que fazer em seguida, o que gera uma grande escolha: pivotar ou perseverar. A opção de pivotar acontece quando algumas hipóteses se mostram falsas, levando a mudanças importantes rumo a uma nova hipótese estratégica sobre o produto. Já a opção de perseverar indica continuar o caminho atual quando as hipóteses foram validadas. Assim, a metodologia Lean Startup possibilita identificar, com a maior antecedência possível, o momento adequado de pivotar, diminuindo perdas de tempo e recursos financeiros.

Essa metodologia adapta um método científico ao empreendedorismo, reconhecendo os esforços da startup como experimentos que testam sua estratégia. Ries (2011) explica que um experimento verdadeiro segue um método científico: começa com uma hipótese clara (previsão) e testa essa visão empiricamente, informando, ainda, que, se não houver a possibilidade de fracasso, então não se poderá aprender.

Por fim, existem outros conceitos utilizados, como trabalhar em pequenos lotes para mitigar os riscos e acelerar o ciclo de feedback, e envolver os clientes desde cedo para entender suas necessidades e construir a solução com base na sua experiência. Além disso, há a necessidade de as equipes serem multifuncionais e de terem disciplina para aplicar a metodologia e aprender com os erros (Ries, 2011). Estudos que relatam a aplicação prática dessa metodologia reforçam tais princípios em contextos reais de startups (Silva, s.d.).

Comparativo: Plano de Negócios versus Lean Startup

Tradicionalmente, o plano de negócios visa minimizar a incerteza por meio de um planejamento detalhado baseado em suposições prévias e relativamente fixas, que nem sempre são revisitadas como deveriam. Já a metodologia Lean Startup reconhece a incerteza como inerente e busca gerenciá-la por meio de experimentação e aprendizagem validada. Lisboa e Silva (2015) explicam que o plano de negócios tradicional é mais adequado quando o objetivo está claro, em ambientes mais estáveis e sem grande necessidade de inovação. Por outro lado, a Lean Startup é focada no contexto de extrema incerteza das startups, em que clientes e produtos ainda não são completamente conhecidos.

Bernardes e Gomes (2016) argumentam que, para alguns críticos, apegar-se ao plano de negócios tradicional em um ambiente de startups é destruir a capacidade de adaptação, pois ele promove pouca interação com o cliente, além de uma rigidez em boa parte de sua estrutura. Em contraposição, a metodologia Lean Startup promove a contínua interação com o mercado e os clientes e o uso de metodologias ágeis, além de focar em testar as suposições mais arriscadas o mais rápido possível — algo que, no planejamento de negócios tradicional, é muitas vezes demorado, extenso e inflexível.

Porém, existe a viabilidade da aplicação do plano de negócios tradicional em startups. Isso pode acontecer principalmente após a elaboração inicial da ideia, ou seja, após a transição de hipóteses para algo mais concreto, quando o negócio atinge um tamanho que justifique um

planejamento mais minucioso (Lisboa & Silva, 2015). Uma ferramenta mencionada para tal é o Business Model Canvas, muito utilizada por startups, que permite descrever uma startup em nove etapas resumidas em um único documento, facilitando a visualização de todos os aspectos do empreendimento de forma integrada e holística. Dessa forma, os estudos consultados indicam que abordagens mais ágeis, como a Lean Startup, e os planos de negócios tradicionais não se anulam, mas podem se complementar em momentos diferentes.

Portanto, para Lisboa e Silva (2015), pode-se dizer que, enquanto o plano de negócios tradicional ainda pode ter seu lugar após a validação inicial — principalmente para fins de planejamento mais detalhado e formal —, a Lean Startup e o Business Model Canvas surgem como abordagens mais adequadas ao ambiente de incerteza das startups, focando na experimentação rápida, no aprendizado validado e na adaptação contínua para construir um negócio sustentável.

Considerações Finais

Embora o plano de negócios seja um documento essencial, que descreve objetivos e os passos para alcançar o sucesso de uma organização, visando diminuir os riscos e as incertezas e permitindo identificar e restringir erros antes de cometê-los no mercado, a sua validade no ambiente dinâmico das startups é questionada. Apesar das limitações, o plano de negócios tradicional encontra aplicação mais apropriada após a fase de experimentação, quando o conceito passa a se fundamentar em dados concretos. Isso se deve ao fato de que as startups operam em um plano de extremas incertezas, e a rigidez de um plano predefinido pode destruir a sua capacidade de adaptação a novas oportunidades e evoluções, muitas vezes tratando hipóteses iniciais como verdades absolutas.

Portanto, nesses cenários de incertezas e mudanças constantes, metodologias como a Lean Startup emergem como abordagens mais propícias para as fases iniciais das startups. Essa metodologia é um arcabouço de práticas orientado por princípios voltados à criação de novos

produtos, inspirada na manufatura enxuta para eliminar desperdícios e focar na necessidade do cliente, incluindo seu feedback rápido e constante. O MVP, por exemplo, envolve a rápida experimentação e a medição de resultados por meio da contabilidade de inovação, além da decisão de pivotar ou perseverar.

Por fim, procurou-se mostrar, no presente estudo, que a decisão de elaborar um plano de negócios detalhado assemelha-se a um investimento, pois é necessário despender recursos para obter mais recursos. Isso quer dizer que, embora o desenvolvimento de um plano de negócios exija tempo e recursos, ele pode auxiliar na obtenção de financiamento e de outras fontes de recursos para o crescimento do negócio. Por outro lado, pensando no ambiente de uma startup, a elaboração desse tipo de plano de negócios tradicional torna-se, talvez, mais compatível e estratégica após a validação das hipóteses iniciais e a consolidação de um modelo de negócios, sendo que, para as fases iniciais da startup, a melhor abordagem seja a Lean Startup.

Referências

- Bernardes, G. H. M., & Gomes, P. F. O. (2016). *Aplicação da metodologia lean startup para a criação de uma startup: análise do aplicativo IMODA* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Estadual de Maringá]. Repositório Institucional UEM.
- Blank, S., & Dorf, B. (2013). *Startup: manual do empreendedor — o guia passo a passo para construir uma grande empresa*. Alta Books.
- Lisboa, E., & Silva, L. C. O. (2015). A aplicabilidade do plano de negócios às startups. *Universitas Gestão e TI*, 5(2), 25–34. <https://doi.org/10.5102/un.gti.v5i2.3276>
- Morais, G. S., Zdanowicz, J. E., & Auler, D. P. (2020). Aplicabilidade de metodologias enxutas em startups brasileiras. *Revista Eletrônica Perspectivas da Ciência e Tecnologia*, 12(3), 156–176.
- Ries, E. (2011). *A startup enxuta*. Leya.
- Santos, P. V. S., & Pinheiro, F. A. (2017). O plano de negócios como ferramenta estratégica para o empreendedor: um estudo de caso. *Revista Latino-Americana de Inovação e Engenharia de Produção*, 5(8), 150–165. <https://doi.org/10.5380/relainep.v5i7.55161>
- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). (2013). *Como elaborar um plano de negócios*. Sebrae Nacional. <https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/gestao-e-comercializacao-como-elaborar-um-plano-de-negocios.pdf>
- Silva, S. E. (s.d.). Aplicação da metodologia Lean Startup. *Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação*, 69–72. Universidade Federal do ABC.